

PENGARUH INTENSITAS CAHAYA TERHADAP POLA AKTIVITAS HARIAN IKAN TENGADAK (*Barbonymus Schwanenfeldi*)

Rodiyahatul Rahmat (1910422007). Jurusan Biologi, Fakultas Matematika Dan Ilmu Penegetahuan Alam
Universits Andalas

Perilaku hewan merupakan respon hewan terhadap lingkungannya yang bersifat kompleks guna untuk kelangsungan hidup hewan tersebut. Dalam kajian perilaku hewan terdapat perilaku yang dapat dideteksi (observable) dan tidak dapat dideteksi (non observable) (Barnard, 2004). Perilaku hewan juga merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungannya agar tetap *survive* di alam. Menurut Dethir & Steller (2006) hewan memiliki pola adaptasi terhadap lingkungannya seperti perilaku taksis pada protozoa, instingtif pada insekta dan pola *learning* dan *reasoning* pada Primata. Tingkah laku hewan yang berhubungan dengan proses fisiologis seringkali berirama (rhythmic). Pada saat tertentu, siang atau malam hari atau musim atau tahunan berhubungan dengan siklus eksternal alamiah. Siklus ini dapat dipakai sebagai derajat kontrol yang pengaruhnya secara keseluruhan tergantung adanya stimulan yang sesuai dengan perubahan lingkungan. Reaksi tersebut pada dasarnya merupakan pengontrol secara ke dalam atau internal. Faktor lingkungan merupakan *stimulus* bagi hewan untuk melakukan suatu tingkah laku salah satunya yaitu cahaya. Cahaya merupakan bagian yang fundamental dalam menentukan tingkah laku ikan. Ikan tengadak merupakan ikan yang hidup di perairan dangkal dan berarus deras serta memiliki penetrasi cahaya yang bagus. Menurut Fitri (2013) selain cahaya, pola pergerakan suatu spesies juga disebabkan oleh letak sumber makanan yang tersedia di alam.

Ikan tengadak atau ikan lampam (*Barbonymus scwhanefeldii*) merupakan ikan lokal terdapat hampir di seluruh perairan Indonesia baik di Sumatera (Nurdawati, 1994; Samuel & Said, 1996; Yustina, 2001) dan Kalimantan (Giesen, 1987; Kottelat *et al.*, 2001; Utomo & Suman, 2008; Dewantoro dkk., 2011). Ikan tengadak tersebar luas di sungai-sungai besar di seluruh semenanjung Malaya, pulau Kalimantan, Sumatera (Kottelat & Whitten, 1996). Ikan ini hidup secara berkelompok di perairan yang berarus sedang sampai berarus deras. Ikan ini umumnya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber makanan. Ikan tengadak juga banyak dibudidayakan oleh masyarakat namun proses pembudidayaan ikan ini belum berkembang seperti budidaya ikan lainnya (Dewantoro, 2017). Ikan tengadak di alam memiliki ukuran sampai 35 cm dan memiliki panjang usia sekitar 8 sampai 10 tahun. Ikan tengadak merupakan kerabat dekat dari ikan tawes albino dan tawes Jawa (Kusmini, 2009).

Cahaya merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi pola tingkah laku ikan tengadak. Menurut Melisa (2016) cahaya merupakan hal dasar yang mempengaruhi perilaku ikan. Cahaya bertindak

sebagai pengsinkronisasi dan regulasi ritme endogen harian pada ikan, dan juga mempengaruhi pertumbuhan ikan, pergerakan aktivitas, tingkat metabolisme, pigmentasi tubuh, pematangan seksual dan reproduksi. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang memiliki penglihatan yang mampu melihat dengan penerangn beberapa ribu lux sampai pada keadaan yang hampir gelap sekalipun. Hal ini di sebabkan oleh struktur retina ikan yang berisi reseptor *rod* dan *cone* pada indra penglihatan ikan. Cahaya memilki efek langsung terhadap penglihatan ikan. Selain itu, cahaya juga berperan terhadap pewarnaan ikan di dalam air yang dapat merangsang migrasi dan pergerakan ikan(Lagler *et al.*, 1977). Ikan tengadak merupakan ikan yang dapat kita jumpai pada perairan yang dangkal sampai perairan sedang. Ikan tengadak merupaka ikan yang berenang aktif pada siang hari dan kurang aktif pada malam hari. Menurut Hela, I. & T. Laevastu (1981) ikan dengan ciri seperti ikan tengadak termasuk kedalam kelompok ikan yang muncul di atas daaerah termoklin pada siang hari dan muncul sedikit kepermukaan pada sore hari serta menyebar di daerah termoklin pada malam hari. Menurut Syam, A.R & Satria, H (2006) jenis ikan yang hidup di perairan dangkal dapat membedakan beberapa warna. Sehingga ikan yang berada padaa peraaيران dangkal dapat membedakan warna mangsa saecara jelas jika terdapat cahaya yang mencukupi.

Menurut Setiawan (2011) Pakan ikan tengadak di alam berupa detritus, cacing, tumbuhan air, chlorophyceae, diatom, Cyanophyceae, desmidiaceae, insecta, crustacea, protozoa, rotifera, dan tak teridentifikasi. Berdasarkan pernyataan tersebut pakan ikan tengadak umumnya adalah fitoplankton dan zooplankton. Sebagian besar fitoplanktoon mengalami migrasi vertikal pada pagi hari, sore hari dan malam hari.. Pada waktu siang hari, konsentrasi fitoplankton akan lebih tinggi pada areal sedikit dibawah permukaan air karena pada tempat itu terjadi turbulensi yang menyebabkan nutrien yang diperlukannya ternyata adalah lebih banyak (Krebs, 1978). Pada waktu pagi hari fitoplankton tersebut akan naik ke permukaan air seiring naiknya sinar matahari dan melakukan aktifitas fotosintesis dalam membentuk bahan organik berupa glokosa. Migrasi vertikal yang dialami oleh fitoplankton yang disebbkkan noleh cahaya matahari juga membuat organisme lain yang berada di badan perairan seperti protozoa, detritus, crustacea serta organisme lainnya juga mengalami migrasi. Hal ini disebabkan karena fungsi dari fitoplankton itu sendiri sebagai produsen utama di bvdan perairan. Hal ini juga mengakibatkan pergerakan pada ikan tengadak mengikuti pola pergerakan migrasi dari fitoplankton karena hampir semua makanan ikan tengadak mengikuti pola pergerakan fitoplanton.

Cahaya sangat berperan langsung terhadap pola aktivitas harian ikan tengadak baik secara langsung maupiu secara tidak langsung. Pada siang hari ikan tengadak akan akan berada sedikit berada di permukaan air pada sore hari ikan tengadak akan berada di permukaan air sedangkan pada malam hari ikan tengadak akan menyebar bebas di dasar perairan. Hal ini disebabkan oleh faktor cahaya, migrasi

makanan dan predator. Perlu rasanya dilakukan kajian lebih mendalaam tehdap pola tingkah laku ikan tengadak dengan parameter yang lebih luas lagi.

Daftar Pustaka

- Barnard, Chris. 2004. *Animal Behaviour; Mechanism, Development, Function and Evolution*. London: Peardon Education Limited.
- Dethir, V.G, E. Stellar. 2006. *Animal Behavior*. New Jersey: Pritice-Hall.INC.
- Dewantoro, E., Rachimi & Purnamawati. 2011. Aspek biologi reproduksi ikan lampam di perairan umum Kalimantan Barat. *Agria*, 7(1):113–127.
- Fitri, R. Rizaldi & Novarino, W. 2013 Kepadatan Populasi Dan Struktur Kelompok Simpai (*Presbytis Melalophos*) Serta Jenis Tumbuhan Makanannya Di Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas Jurnal Biologi Universitas Andalas (*J. Bio. UA.*) 2(1).
- Giesen, W. 1987. Danau Sentarum Wildlife Reserve. Directorate of Forest Protection and Nature Conservation (PHPA). Bogor.
- Hela, I. & T. Laevastu. 1961. *Fisheries Hydrography*. Fishing News (Books) Ltd. Ludgate House. 110 Fleet Street. London. E.C.4.
- Kottelat, M., & Whitten, A.J. (1996). Freshwater biodiversity in Asia with special reference to fish. World Bank. Washington D.C.
- Kusmini, I.I., Mulyasari., Widiyati, A., & Nugroho, E. (2009). Karakter Genetik Ikan tengadak (*Barbodes* sp.), ikan tawes albino (*Barbodes* sp.) dan ikan tawes (*Barbodes gonionotus*). *Prosiding Seminar Nasional Tahunan VI Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan Tahun 2009, Budidaya Perikanan*. Jilid I. Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta.
- Krebs, C.J. 1989. *Ecological Methodology*. Harper and Row Publisher. New York. 625 p.
- Lagler, K. F., J. E. Bardach, R. R. Miller, & D. R. M. Passino. 1977. *Ichthyology*. John Wiley & Sons. New York. p. 411-457.
- Melisa, M, Safrida ., Khairil.2016. Pengaruh Warna Lampu yang Berbeda Terhadap Perilaku *Cyprinus Carpio*. vol 1, No 2
- Nurdawati, S. 1994. Identifikasi jenis-jenis ikan di Sungai Batang Hari, Jambi. *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 16(4):4–6.
- Samuel & Said, A. 1996. Keadaan dan Prospek Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Sungai Musi, Sumatera Selatan. *Prosiding Simposium Perikanan Indonesia I, Buku II*. No 39:149 – 162.
- Setiawan, B & Sulistiawan. 2011. Biologi Reproduksi dan Kebiasaan Makanan Ikan Lampam (Barbonymus schwanenfeldii) Di Sungai Musi, Sumatera Selatan*
- Syam, A.R. dan Satria, H. 2009. Adaptasi Fisiologis Retinamata Dan Tingkah Laku Ikan Terhadap Cahaya. *Vol.2 No.5*

Utomo, A.D. dan A. Suman . 2008. Kajian Stok Ikan di Sungai Kapuas Kalimantan Barat. Makalah pada Diseminasi Hasil Penelitian tanggal 12 Mei 2008 di Pontianak. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Yustina. 2001. Keanekaragaman Jenis Ikan di Sepanjang Perairan Sungai Rangau, Riau Sumatra. Jurnal Natur Indonesia, 4(1):1-14.